

EMOTSIONAL GAPLARNING GENDER ASPEKTI BO`YICHA TAHLILI

Djurayeva Dilnoza Olimjan qizi

tayanch doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20366466>

Annotatsiya. Mazkur maqolada emotsional gaplarning gender aspekti lingvistik, pragmatic va sotsiolingvistik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Erkaklar va ayollar nutqida emotsional ifodaning shakllanishi, sintaktik qurilishi, leksik vositalari hamda kommunikativ-pragmatik xususiyatlari o`rganiladi.

Kalit so`zlar: emotsional gap, gender lingvistikasi, pragmatika, ekspressivlik.

Til inson tafakkuri, hissiyoti va ijtimoiy mavqeining asosiy ifoda vositasidir. Inson nutqida emotsiyalar turli sintaktik, semantik va pragmatik vositalar orqali ifodalanadi. Ayniqsa, gender aspekti nutqning emotsional strukturasi va qo`llanilishida muhim rol o`ynaydi. Erkak va ayol nutqidagi emotsional gaplar nafaqat grammatik shakllanishi, balki ekspressivligi, intensivikasi hamda ijtimoiy vazifasi bilan ham farqlanadi.

Genderga jamiyat tomonidan nazorat qilinadigan kundalik o`zaro ta`sirlarning sabab va natijasi sifatida qaraladi. Genderga ijtimoiy konstrukt sifatida qaralish jinslararo munosabatda biologik determinizmni inkor etadi. Jinsning bunday farqlanishi feministik nazariyaning asosiga aylandi va natijada XX asrning 60-yillari oxiri va 70-yillari boshlarida strukturalizmdan pragmatika buyicha tadqiqotlarga o`tish hamda jamiyatdagi ijtimoiy o`zgarishlar sababli gender bo`yicha izlanishlarga bo`lgan munosabat ham o`zgardi. Tadqiqotlar maqsadi ijtimoiy jins va ular bilan bog`liq bo`lgan ijtimoiy-madaniy omillar bo`yicha izlanishlar olib borish bo`lib qoldi. Tildagi bu o`zgarish sabab gender bo`yicha tadqiqotlarni ikki davrga bo`lish mumkin, ya`ni XX asrning 60-yillarida shakllangan biologik determinizm va undan keyingi yillardan boshlab o`tkazilgan sof gender tadqiqotlar davrlari hisoblanib, birinchisida ayol va erkak o`rtasidagi tafovutlar biologik jins jihatidan farqlari asosiga qurilgan bo`lsa, ikkinchi davrda sotsiolingvistikaning, pragmatikaning rivojlanishi hamda ayol va erkakning jamiyatdagi ifodalanishi omillari turtki bo`lgan yangicha izlanishlar sodir bo`ldi.

Gender lingvistikasi til va jins o`rtasidagi munosabatni o`rganib, erkaklar va ayollar nutqidagi farqlarni aniqlaydi. Emotsional gaplar esa shaxsning ichki kechinmalari, hissiy holati va munosabatini ifodalovchi muhim sintaktik birlik hisoblanadi. Shu bois emotsional gaplarni gender nuqtai nazardan o`rganish tilshunoslikda dolzarb masalalardan biridir. Robin Lakoffning Language and Women's Place asari gender va til munosabatlarini o`rganishda muhim burilish yasadi. Lakoff ayollar nutqining o`ziga xos xususiyatlarini ko`rsatib, ayollar tili ko`proq ehtiyotkorlik, hissiylik va noaniqlik bilan tavsiflanishini ta`kidlaydi. U ayollar nutqidagi muloyimlik shakllari va emotsional ifodalar ko`pligini ijtimoiy tengsizlik bilan bog`laydi. Dali Spender esa til tizimining patriarxal xarakterga ega ekanini va ko`plab til birliklari erkaklar tajribasini markazlashtirishini qayd etadi. Ushbu yondashuv tilni gender tengsizligini mustahkamlovchi vosita sifatida talqin qiladi. Deborah Tannenning You just don't understand asari erkaklar va ayollar o`rtasidagi kommunikativ tafovutlarni madaniy farqlar sifatida izohlaydi. Unga ko`ra erkaklar nutqi ko`proq raqobatga, ayollar nutqi esa hamkorlikka yo`naltirilgan.

Emotsional gaplar soʻzlovchining his-tuygʻusi, ruhiy holati va subyektiv munosabatini ifodalovchi gap turlari hisoblanib, ular undov soʻzlar, kuchaytirgich birliklar, intonatsion vositalar, ekspressiv sintaktik konstruksiyalar va modal birliklar orqali yuzaga chiqadi. Masalan: Voy, naqadar goʻzal manzara!

Gender lingvistikasida ayollar nutqi koʻproq hissiy, yumshoq, ekspressiv va kommunikativ yaqinlikka asoslangan deb qaraladi. Erkaklar nutqi esa nisbatan qatʻiy, informativ va ijtimoiy mavqeni namoyon etishga moyil boʻladi. Koʻproq undovlardan foydalanish, hissiy baholash birliklarining koʻpligi, muloyimlik strategiyasi va emotsionallik boʻyoqdorlik ayollar nutqiga xos belgilar hisoblansa, erkaklar nutqida qisqa va aniq emotsional ifoda, kuchli yoki keskin reaksiyalar, hissiyotni yashirinroq ifodalash hamda ijtimoiy dominantlik kabi belgilarni uchratish mumkin.

Emotsional gaplarga keladigan boʻlsak, ayollar koʻpincha murakkabroq, tavsifiyroq va kuchaytirgichlarga boy nutq ishlatsa, erkaklar nutqida esa soda, qisqa, lekin kuchli semantik yuklamaga ega shakllar koʻproq uchraydi.

Jamiyatdagi gender stereotiplari emotsional gaplarning shakllanishiga taʻsir qiladi. Sandra Bemning gender sxemasini nazariyasi ham til orqali gender rollarining ijtimoiy ongda mustahkamlanishini tushuntiradi. Til nafaqat voqelikni ifodalaydi, balki gender haqidagi tasavvurlarni ham shakllantiradi. Koʻpgina madaniyatlarda ayollardan hissiy ochiqlik, erkaklardan esa hissiy nazorat kutiladi. Natijada ayollar emotsional gaplardan ijtimoiy yaqinlik yaratishda, erkaklar esa pozitsion kuch yoki baholashda foydalanadi.

Oʻzbek tilshunosligida gender lingvistikasi nisbatan yangi yoʻnalish hisoblanadi. Mahalliy tadqiqotlarda asosan erkak va ayol nutqining leksik-semantik xususiyatlari, murojaat birliklari, paremiologik birliklarda gender stereotiplari, badiiy matnlarda gender obrazlari kabi masalalar tahlil qilinmoqda. Oʻzbek madaniyatida gender rollarining milliy-madaniy xususiyatlari til birliklarida yaqqol ifodalanadi, masalan, ayollar nutqida mehr, achinish, hayrat kabi emotsiyalar koʻproq ochiq ifodalanadi. Erkaklar nutqida esa gʻazab, qatʻiyat yoki hayrat qisqaroq shaklda namoyon boʻladi.

Emotsional gaplarning gender aspekti tilshunoslikda muhim tadqiqot yoʻnalishi boʻlib, u nutqning nafaqat grammatik, balki ijtimoiy va madaniy tabiatini ham ochib beradi. Emotsional gaplarning gender xususiyatlarini oʻrganish til, madaniyat va jamiyat oʻrtasidagi murakkab munosabatlarni chuqurroq anglash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Lakoff, R. Language and Woman's Place. - New York, 1975.
2. Tannen, D. You just don't understand: Women and Men in conversation. - London, 1990.
3. Safarov Sh. Pragmatika asoslari. - Toshkent, 2008.
4. Spender, D. Man made language. - London, 1986.
5. Kameron, D. Gender and Language Ideologies. - Oxford, 2003.
6. Coates, J. Women, Men and Language. - London, 1993.